

**FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN MONGOLIAN TELEVISION JOURNALISM:
POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS****Zulkaphil Maulet***Dr.Sc. in Historical Sciences, Professor,
Department of Journalism and Mass Communications,
National University of Mongolia, Mongolia, Ulaanbaatar***Dagiima Erdenechimeg***Doctoral student in the Department of Journalism and Mass Communications,
National University of Mongolia, Mongolia, Ulaanbaatar***ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ:
ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ****Зулькафиль Маулет***Доктор исторических наук,
профессор Кафедры журналистики и массовой коммуникации,
Национальный университет Монголии, Монголия, Улан-Батор***Дагиймаа Эрдэнэчимэг***Докторант Кафедры журналистики и массовой коммуникации,
Национальный университет Монголии, Монголия, Улан-Батор***Abstract**

The author of this article aims to show the development trends of modern Mongolian television journalism, the observed positive and negative phenomena using specific examples of television programs and broadcasts. The factors and reasons that contributed to the emergence of existing shortcomings were also identified and their solutions were proposed. The author concludes that in the future it is necessary to take a serious step towards the transition from quantity to quality and create a legal framework aimed at creating a healthy environment for TV channels to compete with each other.

Аннотация

Автор данной статьи ставит своей целью показать тенденции развития современной монгольской тележурналистики, наблюдаемые позитивные и негативные явления на конкретных примерах телевизионных программ и передач. Также были выявлены факторы и причины, способствовавшие возникновению существующих недостатков, и предложены их решения. Автор приходит к выводу, что в будущем необходимо сделать серьезный шаг на пути перехода от количества к качеству и создать правовую базу, направленную на создание здоровой среды для конкуренции телеканалов друг с другом.

Ключевые слова: общественное телевидение, конгломерация, скрытая реклама, инфотейнмент, эдутейнмент

Keywords: public television, conglomeration, hidden advertising, infotainment, edutainment

Введение. Самой важнейшей из четырех информационно-коммуникационных революций, произошедших XX века является вторая революция, которая тесно связана с возникновением уникального информационного средства-телевидения. Телевидение уникально потому, что одновременно вбирает в себя основные черты ранее существовавших средств медиа, именно и изображения кино, и оригинальный текст периодической печати, и звуки радио, обогащая концепцию журналистской информации новым содержанием и смыслом, заставляя аудиторию по-другому к ней подходить и воспринимать ее. Другими словами, достоверность информации резко возросла, а ее ценность и важность вышли на новый уровень, став совершенно новым явлением в журналистике.

С возникновением в Монголии телевидения в 1967 году в монгольской журналистике появилось и стало стремительно развиваться совершенно новое явление — тележурналистика. Таким образом в Монголии сформировалась система средств массовой информации (СМИ).

Целью данной исследовательской статьи является выявление некоторых особенностей развития современной монгольской тележурналистики, наблюдаемых позитивных и негативных явлений на примере Монгольского национального общественного телевидения и некоторых коммерческих телестанций, а также выявление путей решения проблем. Предметом исследования в основном являются программы монгольского телевидения с 2005 года, правовые документы, касающиеся тележурналистики, некоторые интернет-источники государственных учреждений, а также результаты исследований опросов и мониторинга аудитории. Для разработки исследовательских данных использовались контент-анализ, сравнительные исследования, анкетирование, мониторинг и количественные методы исследования.

Монгольские исследователи доктор Л. Норовсурен, Ю.Эрденетуяа, Т.Унурсайхан, Т.Мендху опубликовали ряд работ, посвященных истории тележурналистики, формированию коммерческих телевидений и мастерству тележурналистов. Но не

было опубликовано ни одной работы, в которой конкретно рассматривались бы вопросы периодизации развития тележурналистики, позитивные и негативные аспекты современной тележурналистики. Поэтому именно в этом и заключается новизна данной статьи.

Основная часть

Развитие телевидения в Монголии можно разделить на следующие три этапа. 1. 1967-1992 годы - период основания телевидения Монголии. 2. 1992-2005 годы - период становления тележурналистики. 3. Период после 2005 года, который можно классифицировать как период, когда тележурналистика начала стремительно развиваться. Я остановлюсь подробнее на особенностях развития третьего периода, инновационных подходах и негативных явлениях.

В 2005 году крупным событием, повлиявшим на формирование телевизионной системы Монголии, стало принятие закона “Об общественном радио и телевидении”, который стал реальностью, когда встал вопрос о создании общественного телевидения по заказу общества для повышения конкурентоспособности государственного телевидения, создания новых финансовых возможностей и расширение аудитории. Принятие закона привело к созданию принципиально новой телевизионной станции на базе государственного телевидения, которая может удовлетворить информационные потребности всех слоев монгольского общества. Это было новым явлением для монгольской журналистики, и согласно закону, общественное радио и телевидение (ОРТ) являются некоммерческими юридическими лицами, которые служат интересам общества, подотчетны ему и действуют под его контролем.

Целью общественного радио и телевидения является обеспечение общенационального вещания и предоставление разнообразных информационных, образовательных, познавательных и развлекательных программ для аудитории. В рамках этой цели ОРТ начало предпринимать серьезные шаги для обеспечения общественного доступа к “...плюрализму, гуманизму, равенству и политике беспристрастности публикаций” (4).

В 2006-2011 годах наблюдался “цифровой бум” коммерческого вещательного телевидения (2, с. 4), количество которых за 3 года увеличилось от 37 до 82 (5, с. 49), при этом каждый год открывалось от 7 до 20 новых телевизионных станций. 12 из 17 вещательных телевизионных станций, базирующихся только в Улан-Баторе, были открыты в период с 2006 по 2011 год. С этого момента рынок телевизионных станций стал насыщенным в количественном отношении, и попытки выделиться друг от друга стали опираться на технологическое развитие. Телекомпания SBN Television, начавшая регулярное вещание в августе 2006 года, первой внедрила технологию беззвучного вещания, которая не только улучшила качество звука и видео, но и облегчила

работу творческих работников телевидения и сэкономила время. Телеканал “Монгол”, официально начавший вещание в сентябре 2009 года, занимает важное место в развитии тележурналистики Монголии, впервые внедрив формат HD (High Definition), то есть технологию звука и изображения высокого разрешения. После того, как телестанция Eagle TV доказала, что коммерческое вещательное телевидение может быть ограничено одним направлением, с первого ноября 2006 года НТВ (New Television), входящее в Медиа группу, начало пилотное вещание в развлекательном жанре. С этого времени стал наблюдаться феномен конгломерации, влияющий на развитие журналистики, в центре которого оказалось телевидение (1, с.41).

Сегодня в Монголии действуют 146 телевизионных станций: 5 общенациональных общественных, 63 вещательных, 56 коммерческих и 22 кабельных, 48 из которых работают на местном уровне. 18 телевизионных станций транслируют свои программы по всей стране, и только в столице Улан-Баторе городской аудитории доступны 90 телевизионных программ¹³.

Этого количества вполне достаточно для такой страны, как Монголия, с небольшим населением и огромной территорией. По мере приближения парламентских выборов наблюдается рост количества новых телевизионных каналов и тенденция к расширению их телевизионного освещения. Можно сказать, что причины создания телевидения и факторы, повлиявшие на него, в принципе ясны: за вновь созданными телеканалами стоят монгольские политики, крупные бизнесмены и иностранные инвесторы.

Появление такого большого количества телевизионных станций имеет положительную сторону, так как оно расширяет доступ общественности к информации, знаниям и развлечениям, открывает новые возможности для рекламодателей, расширяет рекламное пространство, обеспечивает работой молодых журналистов и создает конкуренцию между телевизионными станциями за зрителей и качественные программы. Также заложена основа цифрового телевидения, улучшено качество и оперативности телевизионных новостей, предприняты активные шаги по представлению и продвижению нашей страны в мире, что является инновационным шагом в тележурналистике. С другой стороны, вместо того, чтобы придумывать что-то новое и выпускать программы со своим неповторимым колоритом, они подражают и копируют зарубежные и отечественные телепрограммы, сужают тематический и географический охват, не имеют ярких программ, посвященных определенным группам социальных слоев (детям, молодежи, старикам, женщинам и т. д.), а почти все телеканалы крутятся вокруг нескольких банальных тем, повторяя одну за другой. При рассмотрении обстоятельств, причин и

¹³ www.gov.mn — Официальный сайт Комитета по регулированию телекоммуникаций Монголии.

факторов влияния, которые привели к появлению современных монгольских телеканалов, не секрет, что телевидение стало инструментом пиара (PR), скрытой рекламы и продвижения для группы политиков и бизнесменов, а не средством массовой информации. Таким образом, теряется баланс информации, а фактическая информация трансформируется в субъективную и оценочную информацию. Мы пришли к тому, что получаем сбалансированную и фактическую информацию, просматривая не один, а несколько телеканалов одновременно, сравнивая, анализируя и обобщая полученную информацию. К сожалению, у каждого ли зрителя есть время, возможность, знания, образование и опыт для доступа к медиа? Очевидно, нет.

В последние годы появились новые методы донесения информации до аудитории, такие как рекламные ролики (инфомершелс), информационно-развлекательные ролики (инфотэймент) и образовательно-развлекательные ролики (эдүтейнмент), и предпринимаются активные шаги для предоставления информации интересным способом, что является долгожданным началом. Однако стало ясно, что скрытая реклама под видом деловых новостей набирает популярность. Можно сказать, что мы не смотрим новостные программы, а смотрим рекламу под названием “деловые новости”. Объем деловых новостей увеличивается с каждым днем, круг тем расширяется, а контент становится более подробным. Зрители, которые раньше смотрели фильмы среди рекламы, теперь едва ли могут смотреть другие новости и информацию среди деловых новостей. Мы не отрицаем, что деловые новости полезны для определенного круга людей в рыночном обществе. Однако нет сомнений, что число людей, интересующихся общественно-политической, культурной и художественной информацией, происходящей в каждом уголке страны и мира, гораздо больше. В результате этого существенно снизилась насыщенность новостных программ телевидения, сократилось количество полезных и актуальных новостей. Другими словами, можно сказать, что монгольская тележурналистика существенно отстает от развития тележурналистики мира. Это связано с тем, что одной из важных целей современной журналистики является увеличение информационной емкости, то есть объема полезной и актуальной информации, предоставляемой за единицу времени. Сегодня эта цель является одной из важнейших задач, стоящих перед журналистикой любой страны, и журналистика ни в одной стране до сих пор не смогла в полной мере решить ее. Это можно объяснить отсутствием навыков, мастерства, исследовательской работы и энтузиазма у наших тележурналистов, а также плохим менеджментом телевизионных программ. Также такие недостатки существуют потому, что журналисты не способны думать, мыслить и чувствовать по-новому, и они до сих пор не могли избавиться от старого мышления и способов работы. Поэтому наблюдается

тенденция избегать создания программ, которые поднимают проблемы, критикуют или расследуют, вращаясь вокруг банальных интервью, ток-шоу, реалити-шоу, беседы в прямом эфире, музыкальных программ или корейских сериалов, известных как “мыльные оперы”. Некоторые телеканалы пытаются объяснить это тем, что их оборудование устарело и им не хватает средств и опытных работников телевидения. Иногда думается о том, что они еще не поняли принципов рыночного общества. В последнее время наблюдается тенденция к излишней формальности, и стало очень распространенным называть программы на иностранных языках, а не на монгольском. “City news”, “ТВ коктейль”, “Baby shop”, “Hello music”, “Total sport”, “Extra time”, “Вакцин”, “Yes&No...” и так далее, можно продолжать до бесконечности. Это лишь малая часть иноязычных названий программ на монгольском телевидении. По количеству программ на иностранных языках лидирует “UBS-1” (18 программ), на втором месте – “С-1” (16 программ). Другие телеканалы также занимают довольно высокие позиции. Анализ названий наших телевизионных программ показывает, что 53,6% названий программ на монгольском языке, а 46,4% - на иностранных языках (1, с.47). Это печальная картина, проявление чрезмерного преклонения перед иностранными языками и неуважения к родному языку. Мы также понимаем и другую сторону такого отношения. Нельзя забывать их желание сыграть на психологии молодежи в современном рыночном обществе, привлечь окружающих и увеличить количество зрителей с помощью иностранных терминов, но за этим стоит нанесение огромного вреда национальной культуре, родному языку и сохранению его в сакральном и роскошном виде для будущих поколений. В этом контексте важно учитывать огромное влияние и роль любого средства массовой информации, включая тележурналистику. Нам нужно думать о далеком будущем и будущих поколениях, а не только о сегодняшних выгодах. Не только профессионалы, но и рядовые зрители и педагоги сейчас выражают обеспокоенность тем, что журналистам пора обратить на это особое внимание. Наши телевизоры уже давно используют бегущие строки для новостей. Никто не будет спорить, что важно предоставлять точную и полезную информацию с помощью субтитров. К сожалению, субтитры во всех наших телевизионных программах полны ошибок и порой создают впечатление, что их написал неграмотный человек. Понятно, что тем более нет необходимости говорить об стилистике такой информации. Стало обычным явлением в субтитрах менять имена людей, их должностей, мест и даже городов. Это яркий пример отсутствия элементарного контроля за деятельностью телевидения и безответственного отношения к уникальному средству массовой информации, оказывающему сильное влияние на общественное мнение.

Если к этому добавить примеры культуры общения, навыков ведения программ и этики наших тележурналистов, то становится ясно, что вырисовывается неудовлетворительная картина. Все это является отражением характера и состояния сегодняшней тележурналистики. В целом наша тележурналистика развивается быстрыми темпами, ее рейтинги среди зрителей растут, однако общепринятые в мировой практике тележурналистики методы и инновационные подходы внедряются очень долго. Сегодня новости, информационные передачи, репортажи в прямом эфире или телепублицистики, в которых используются такие структурные конструкции, как композиция “перевернутой пирамиды” или “драматического единства”, встречаются очень редко. Они вращаются вокруг нескольких жанров тележурналистики, уделяя внимание программам с однообразным тоном и изображением, и продолжают “отравлять” умы зрителей длинными объяснениями, скучными разговорами и сплетнями о личной жизни “звезд” искусства, полтиков и известных бизнесменов. Вместо того чтобы информировать, просветить зрителей и влиять на эстетическое воспитание молодёжи, предоставляемая информация ограничивает их способность мыслить и подавляет их мышление.

Нам необходимо аналитические телепрограммы, имеющие конкретные цели и заставляющие нас думать и понимать, и крайне печально, что такое пространство сегодня пусто. Среди многочисленных телеканалов по сути нет ни одной программы, которая смело критикует недостатки в различных сферах общества, принципиально поднимает насущные проблемы и ищет их решения, обеспечивает высокий уровень единства содержания и формы. Однако аудитория испытывает нехватку подобных программ, о чем свидетельствуют результаты наших многократных социологических, мониторинговых и контент-аналитических исследований. В будущем необходимо сделать серьезный шаг на пути перехода от количества к качеству и создать правовую базу, направленную на создание здоровой среды для конкуренции телеканалов друг с другом.

Заключение. Каждой телевизионной станции необходима программная политика и менеджмент, которые могут определить ее собственную уникальную идентичность, отличающую ее от других. В целом, на телевидении наблюдается слабое понимание маркетинга и менеджмента, и в этом отношении оно значительно отстает от периодической печати. Другими словами, они не способны найти свою нишу на информационном рынке. Именно этого вида деятельности сегодня больше всего не хватает.

Необходимо уделять особое внимание кадровой политике, совершенствовать знания и навыки, проходить переподготовку, изучать опыты работы зарубежных коллег. Важно отметить, что это не только журналистские знания, но и общественно-политические, экономические,

юридические знания, а также освоение знаний об информационных технологиях новых медиа. Важно также уделять особое внимание подбору кадров, принимая во внимание не только внешность и физическую форму журналистов, но и их таланты, общий уровень знаний и гражданскую зрелость. Невозможно отказаться от стереотипных моделей мышления и методов, не внося радикальных изменений в подготовку и профессиональное развитие журналистов.

Необходимо улучшить нормативно-правовую базу для радио и телевидения. Сегодня некоторые отношения регулируются Законами О свободе массовой информации, О связи, О радиоволнах, Об интеллектуальной собственности, Об авторском праве, Об общественном радио и телевидении и другими правовыми актами, но в будущем необходим общий закон о вещании и закон о лицензировании, которые в равной степени распространялись бы на все телестанции. Это делает процесс лицензирования более справедливым и свободным от бюрократии и давления.

Необходимо вывести журналистские исследования, в том числе тележурналистские, на новый уровень. В частности, необходимо повышать квалификацию и качество работы каждого журналиста путем регулярного проведения социологических опросов среди телезрителей, проведения мониторинговых исследований для выявления достижений и недостатков, разработки политики телевидения на научной основе, анализа содержания передач. Ни одна телевизионная станция не проводит аудио- и видеометрические измерения. Также отсутствуют независимые наблюдательные и исследовательские организации. Переход к такой системе, при которой исследовательские организации проводят исследования по заказам телевизионных станций, является одним из правильных способов улучшения телевизионных программ. Необходимо развивать телевизионную критику и специально готовить журналистских критиков.

Необходимо кардинально улучшить внутренний контроль редакций телевидения и самоконтроль журналистов. Сегодня отсутствие внутреннего контроля в редакции способствует производству некачественных программ и формированию неэтичных и бескультурных журналистов. Это не должно быть цензурой содержания программы, а скорее требованием к ее качеству и мастерству. Без срочного внедрения такой системы невозможно обеспечить хорошее программирование и повысить качество журналистской работы.

Список литературы

1. Зулъкафиль М и др. Тележурналистика: история, теория и практика. УБ.: Изд-во МонГУ. 2018. – 200 стр. (На монг. языке)
2. Мендху Г., Унурсайхан Т. Профессиональное телевидение. УБ.: Удам соёл. 2015, - 210 стр. (На монг. языке)

3. Мендху Г., Унурсайхан Т. О телевидении от А до Я. УБ.: Удам соёл. 2014, -160 стр. (На монг. языке)

4. Мунхмандах М. Определение общественного телевидения: в проект закона “О монгольском радио и телевидении”.
http://www.globeinter.org.mn/old/publications/pub_1_1_02_01.html(На монг. языке)

5. Мунхмандах М, и др. Монгольские СМИ - Сегодня. УБ.: Пресс институт Монголии. 2014, стр. 49. (На монг. языке)

6. Унурсайхан Т. Коммерческое телевидение: история, теория и практика. УБ.:Удам соёл, 2019, - 240 стр. (На монг. языке)